

REGISTRO CIVIL E O DIREITO À INDICAÇÃO DE GÊNERO NEUTRO: PERSPECTIVAS COM FUNDAMENTO NA RECENTE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DOI: 10.5281/zenodo.17879995

Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba¹

¹Mestranda em Filosofia – Universidade Federal do Maranhão
anacarolinaseba@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5504222911150025>

AT35: Gênero, Sexualidade e Educação.

Introdução: a presente pesquisa surgiu da indagação acerca dos fundamentos utilizados para garantir às pessoas que se identificam como não binárias a correção do seu registro civil, de acordo com sua autopercepção e autodeterminação. A importância do estudo reside na necessária pormenorizada análise dos elementos adotados pelo tribunal para a tomada de decisão e suas repercussões práticas para as pessoas transexuais. **Objetivo:** buscou-se avaliar os fundamentos da decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que decidiu, por unanimidade, por garantir a indicação do gênero neutro no registro civil para as pessoas não binárias, em respeito à identidade autopercebida. **Metodologia:** utilizou-se uma metodologia bibliográfica e documental, com a delimitação conceitual do termo “não binário” e “neutro”, bem como com a avaliação aprofundada das razões de decidir expostas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto aos direitos fundamentais garantidos a partir da decisão, bem como de suas repercussões práticas. **Resultados:** observou-se que a decisão garante os direitos de personalidades das pessoas não binárias, sinalizando, também, o respeito à garantia da autodeterminação, reforçando a possibilidade de retificação do registro civil para constar gênero neutro. Nessa análise, percebe-se que os resultados empíricos iniciais devem reverberar no protocolo de ações relativas à retificação de registro público, especialmente para garantir esse direito às pessoas transexuais. Avalia-se, agora, ainda sem resultado final, as repercussões dentro da esfera extrajudicial, notadamente em razão da possibilidade de retificação direta a ser realizada em Cartório. **Conclusão:** conclui-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou que deve ter como prevalência a identidade percebida pelo indivíduo, de modo que, conforme aponta a Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial 2.135.967, é inviável a diferenciação de tratamento entre a transgeneridade binária e não binária. Nota-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com os direitos de personalidade, da liberdade, da autodeterminação, da dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: LGBT; Gênero Neutro; Registro Civil; Direito; STJ.